

MATHEMATICAL SCIENCES

UDC 659.1

PLANE PROBLEM OF ELASTICITY THEORY FOR A CIRCULAR SECTOR, RADIAL SIDES OF WHICH INTERACT WITH ELASTIC STRINGER AND RIGID STAMP WITHOUT FRICTION. P.IV

Sargsyan A.M.

*Institute of Mechanics of NAS Armenia
Armenia, Yerevan 0005, st. Tigran Metsi 40, ap.47*

УДК 659.1

ПЛОСКАЯ ЗАДАЧА ТЕОРИИ УПРУГОСТИ ДЛЯ КРУГОВОГО СЕКТОРА, РАДИАЛЬНЫЕ СТОРОНЫ КОТОРОГО ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ С УПРУГИМ СТРИНГЕРОМ И С ЖЕСТКИМ ШТАМПОМ БЕЗ ТРЕНИЯ. Ч.IV

А.М. Саргсян

*Институт Механики НАН Армении
Армения, Ереван 0005, ул. Тигран Меци 40, кв.47*

Abstract

With the help of Fourier method the solution of the plane problem of elasticity theory for a circular sector when one radial side contacts with the rigid stamp without friction, the other side is reinforced by the elastic stringer, is built. On the arc part of the contour normal stresses and tangential displacements are given. The character of the stresses distribution in the vicinity of the sector top is investigated.

Аннотация

С помощью метода Фурье строится решение плоской задачи теории упругости для кругового сектора, когда одна радиальная сторона соприкасается с жестким штампом без трения, другая сторона усилена упругим стрингером. На дуговой части контура заданы нормальное напряжение и окружное перемещение. Исследуется характер распределения напряжений в окрестности вершины сектора.

Keywords: elastic sector, rigid smooth stamp, elastic stringer, stress singularity, coefficients of singularities.

Ключевые слова: упругий сектор, жесткий штамп, упругий стрингер, особенность напряжений, коэффициенты особенности.

Введение. Потребность изучения поведения напряжений в упругих телах с угловыми точками на контуре, помимо важного прикладного и теоретического значения, тесно связано с проблемой обеспечения необходимой прочности и долговечности таких тел.

В работах [1–4] исследованы характерные особенности напряжений в окрестности вершины кругового сектора и поведение коэффициентов при особенностях напряжений, когда одна радиальная сторона сектора соприкасается с жестким штампом без трения, вторая сторона усилена упругим стрингером, а на дуговой части контура заданы:

а) нормальные и касательные напряжения, б) нормальное и окружное перемещение, в) радиальное перемещение и касательное напряжение. Установлено, что, с учетом конечности энергии упругой деформации в малой окрестности вершины сектора, данные задачи следует исследовать в четырех областях изменения угла раствора кругового сектора α : задача I ($0 < \alpha \leq 2\pi$), задача II ($0 < \alpha \leq \pi/2$), задача III ($\pi/2 < \alpha \leq 3\pi/2$), задача IV ($3\pi/2 < \alpha \leq 2\pi$). Однако, при удовлетворении уравнениям статического равновесия, выяснилось, что, только задача а) не распадается на отдельные независимые задачи. Две другие задачи распадаются.

Возникает естественный вопрос: Распадается ли данная задача, когда при прочих одинаковых условиях из [1–4], на дуговой части контура заданы нормальное напряжение и окружное перемещение. Ответ на этот вопрос дает данная задача.

Постановка и решение задачи. Пусть упругий круговой сектор модуля упругости E и коэффициента Пуассона ν , отнесенный к прямоугольной и полярной системам координат, находятся в условиях обобщенного плоского напряженного состояния. В полярной системе координат упругое состояние сектора определяется решением бигармонического уравнения для функции напряжения Эри

$$\Delta \Delta \Phi^*(r, \varphi) = 0 \quad (1)$$

при следующих граничных условиях на контуре сектора

$$u_{\varphi}^*(r, 0) = \tau_{r\varphi}^*(r, 0) = 0, \quad (2)$$

$$u_r^*(r, \alpha) = br \quad (3), \quad \sigma_{\varphi}^*(r, \alpha) = 0 \quad (3')$$

$$\sigma_r^*(1, \varphi) = f_1(\varphi), \quad u_{\varphi}^*(1, \varphi) = f_2(\varphi), \quad (4)$$

Рис.1 где $f_1(\varphi)$ и $f_2(\varphi)$ – функции из класса Дирихле [5], b – параметр, характеризующий упругость стрингера.

Граничные условия (2) связаны с контактными задачами о вдавлении гладких штампов без трения в упругое основание [6], а граничные условия (3) – с вопросами передачи нагрузок от тонкостенных элементов в виде упругих стрингеров к упругим основаниям [7,8].

Учитывая граничное условие (3), общее решение бигармонического уравнения (1) с неоднородными граничными условиями (1) – (4) ищем в виде

$$\Phi^*(r, \varphi) = \Phi(r, \varphi) + \tilde{\Phi}(r, \varphi),$$

$$\Phi(r, \varphi) = r^{\lambda+1} [A \sin(\lambda+1)\varphi + B \cos(\lambda+1)\varphi + C \sin(\lambda-1)\varphi + D \cos(\lambda-1)\varphi], \quad (5)$$

$$\tilde{\Phi}(r, \varphi) = r^2 (G_1 + G_2 \cos 2\varphi),$$

где $\tilde{\Phi}(r, \varphi)$ – частное решение неоднородной задачи (1), (2) – (4), $\Phi(r, \varphi)$ – общее решение соответствующей однородной задачи, $A, B, C, D, \lambda, G_1, G_2$ – произвольные постоянные.

Тогда напряжения и перемещения выражаются через функции $\Phi^*(r, \varphi)$ в виде

$$\begin{aligned} \sigma_{\varphi}^* &= \lambda(\lambda+1)r^{\lambda-1} [AS_{\varphi}^+ + BC_{\varphi}^+ + CS_{\varphi}^- + DC_{\varphi}^-] + 2(G_1 + G_2 \cos 2\varphi), \\ \sigma_r^* &= -r^{\lambda-1} [A\lambda^+ \lambda S_{\varphi}^+ + B\lambda^+ \lambda C_{\varphi}^+ + C(3-\lambda)\lambda S_{\varphi}^- + D(3-\lambda)\lambda C_{\varphi}^-] + 2(G_1 - G_2 \cos 2\varphi), \\ \tau_{r\varphi}^* &= -\lambda r^{\lambda-1} [A\lambda^+ C_{\varphi}^+ - B\lambda^+ S_{\varphi}^+ + C\lambda^- C_{\varphi}^- - D\lambda^- S_{\varphi}^-] + 2G_2 \sin 2\varphi, \\ Eu_r^* &= r^{\lambda} [-A\lambda^+ \nu^+ S_{\varphi}^+ - B\lambda^+ \nu^+ C_{\varphi}^+ + C(4-\lambda^+ \nu^+) S_{\varphi}^- + D(4-\lambda^+ \nu^+) C_{\varphi}^-] + 2r(G_1 \nu^- - G_2 \nu^+ \cos 2\varphi), \\ Eu_{\varphi}^* &= r^{\lambda} [-A\lambda^+ \nu^+ C_{\varphi}^+ + B\lambda^+ \nu^+ S_{\varphi}^+ - C(4+\lambda^+ \nu^+) C_{\varphi}^- + D(4+\lambda^+ \nu^+) S_{\varphi}^-] + 2rG_2 \nu^+ \sin 2\varphi, \end{aligned} \quad (6)$$

где $\lambda^{\pm} = \lambda \pm 1$, $\nu^{\pm} = 1 \pm \nu$, $S_{\varphi}^{\pm} = \sin(\lambda \pm 1)\varphi$, $C_{\varphi}^{\pm} = \cos(\lambda \pm 1)\varphi$.

Как следует из (6), напряжения при $0 < \text{Re } \lambda < 1$ будут обладать у вершины кругового сектора сингулярностью (напряжения стремятся к бесконечности) порядка $(1 - \text{Re } \lambda)$.

Очевидно, что параметр b в правой части граничного условия (3) не меняет порядок особенности напряжений в окрестности вершины сектора. Коэффициенты при таких особенностях, естественно, зависят и от этого параметра.

Из требования удовлетворения функции $\tilde{\Phi}(r, \varphi)$ неоднородным граничным условиям (3) и (3'), для неизвестных постоянных G_1 и G_2 получим

$$G_1 = bE/4, \quad G_2 = -bE/4 \cos 2\alpha, \quad \alpha \neq k\pi/4 \quad (k = 1, 3, 5, 7) \quad (7)$$

В случае $\alpha = k\pi/4$ ($k = 1, 3, 5, 7$) параметр $b = 0$.

Удовлетворяя однородным граничным условиям (2) – (4), для определения произвольных постоянных A, B, C, D получим однородную систему линейных уравнений

$$\begin{aligned} \lambda^+ A + \lambda^- C &= 0, \quad \lambda^+ \nu^+ A + (\lambda^- \nu^+ + 4)C = 0, \\ S_\alpha^+ A + C_\alpha^+ B + S_\alpha^- C + C_\alpha^- D &= 0, \\ -\lambda^+ \nu^+ S_\alpha^+ A - \lambda^+ \nu^+ C_\alpha^+ B + (4 - \lambda^+ \nu^+) S_\alpha^- C + (4 - \lambda^+ \nu^+) C_\alpha^- D &= 0. \end{aligned} \quad (8)$$

Следовательно, нахождение функций $\Phi^*(r, \varphi)$ для рассматриваемой задачи приведено к определению функций $\Phi(r, \varphi)$ для задачи, рассмотренной в работе [10].

Т.е., задача упругого стрингера приведена к соответствующей задаче абсолютно жесткого при растяжении и гибкого при изгибе стрингера.

Из системы (8) следует

$$A = C = 0$$

и тригонометрическое уравнение

$$\cos(\lambda + 1)\alpha \cdot \cos(\lambda - 1)\alpha = 0,$$

действительные и простые корни которого имеют следующий вид

$$\lambda_k = \alpha_0(2k + 1) + 1, \quad \tilde{\lambda}_n = \alpha_0(2n + 1) - 1, \quad \alpha_0 = \pi/2\alpha, \quad (k, n) = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad (9)$$

На рис.2 приведены графики корней λ_k и $\tilde{\lambda}_n$, дающие при определенных значениях α бесконечные напряжения. Пересечение графиков λ_k и $\tilde{\lambda}_n$ с линией $\lambda = 1$ определяют предельные углы α , больше (меньше) которых напряжения в окрестности вершины сектора стремятся к бесконечности (к нулю).

Рис.2 Условие конечности энергии упругой деформации в малой окрестности вершины кругового сектора накладывает на корни (9) ограничения

$$\lambda_k > 0, \quad \tilde{\lambda}_n > 0, \quad (10)$$

которые, в зависимости от угла раствора кругового сектора α , ограничивают область изменения параметров k и n :

I. при $0 < \alpha < 2\pi$ имеем $k = 0, 1, 2, \dots$; $n = 2, 3, 4, \dots$

II. при $0 < \alpha < \pi/2$ имеем $k = 0, 1, 2, \dots$; $n = 0, 1, 2, \dots$

III. при $\pi/2 < \alpha < 3\pi/2$ имеем $k = -1, 0, 1, \dots$; $n = 1, 2, 3, \dots$

IV. при $3\pi/2 < \alpha < 2\pi$ имеем $k = -2, -1, 0, \dots$; $n = 2, 3, 4, \dots$

Учитывая, что функции вида

$$\Phi_{kn}(r, \varphi) = D_k r^{\lambda_k + 1} \cos(\lambda_k - 1)\varphi + B_n r^{\tilde{\lambda}_n + 1} \cos(\tilde{\lambda}_n + 1)\varphi$$

удовлетворяют уравнению (1) и граничным условиям (2) и (3), функция напряжения Эри для всех четырех случаев принимает вид

$$\Phi^* = \sum_{k=0}^{\infty} \left[D_k r^{\lambda_k + 1} + B_k r^{\tilde{\lambda}_k + 1} \right] \cos \alpha_0 (2k + 1)\varphi + \frac{bE}{4} r^2 \left(1 - \frac{\cos 2\varphi}{\cos 2\alpha} \right),$$

причем, здесь и далее $B_0 = B_1 = 0$ для задачи I; $B_{-1} = B_0 = 0$ для задачи III; $B_{-2} = B_{-1} = B_0 = B_1 = 0$ для задачи IV.

Компоненты напряжений и перемещений, соответствующие этой функции, будут иметь вид

$$\begin{pmatrix} \sigma_{\varphi I} \\ \sigma_{\varphi II} \\ \sigma_{\varphi III} \\ \sigma_{\varphi IV} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a = 0 \\ a = 0 \\ a = -1 \\ a = -2 \end{pmatrix} \left\{ \sum_{k=a}^{\infty} [D_k \lambda_k (\lambda_k + 1) r^{\lambda_k - 1} + B_k \tilde{\lambda}_k (\tilde{\lambda}_k + 1) r^{\tilde{\lambda}_k - 1}] \cos \alpha_0 (2k + 1) \varphi + \right. \\ \left. + \frac{bE}{2} \left(1 - \frac{\cos 2\varphi}{\cos 2\alpha} \right), \right. \quad (11)$$

$$\begin{pmatrix} \tau_{r\varphi I} \\ \tau_{r\varphi II} \\ \tau_{r\varphi III} \\ \tau_{r\varphi IV} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a = 0 \\ a = 0 \\ a = -1 \\ a = -2 \end{pmatrix} \left\{ \sum_{k=a}^{\infty} [D_k \lambda_k (\lambda_k - 1) r^{\lambda_k - 1} + B_k \tilde{\lambda}_k (\tilde{\lambda}_k + 1) r^{\tilde{\lambda}_k - 1}] \sin \alpha_0 (2k + 1) \varphi + \right. \\ \left. + \frac{bE}{2} \left(\frac{\sin 2\varphi}{\cos 2\alpha} \right), \right. \quad (12)$$

$$\begin{pmatrix} \sigma_{rI} \\ \sigma_{rII} \\ \sigma_{rIII} \\ \sigma_{rIV} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a = 0 \\ a = 0 \\ a = -1 \\ a = -2 \end{pmatrix} \left\{ \sum_{k=a}^{\infty} [D_k \lambda_k (3 - \lambda_k) r^{\lambda_k - 1} - B_k \tilde{\lambda}_k (\tilde{\lambda}_k + 1) r^{\tilde{\lambda}_k - 1}] \cos \alpha_0 (2k + 1) \varphi + \right. \\ \left. + \frac{bE}{2} \left(1 + \frac{\cos 2\varphi}{\cos 2\alpha} \right). \right. \quad (13)$$

$$E \begin{pmatrix} u_{rI}^* \\ u_{rII}^* \\ u_{rIII}^* \\ u_{rIV}^* \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} a = 0 \\ a = 0 \\ a = -1 \\ a = -2 \end{pmatrix} \left\{ \sum_{k=a}^{\infty} [D_k (\lambda_k^+ v^+ - 4) r^{\lambda_k} + B_k \lambda_k^- v^+ r^{\tilde{\lambda}_k}] \cos \alpha_0 (2k + 1) \varphi + \right. \\ \left. + \frac{bE}{2} \left(v^- + v^+ \frac{\cos 2\varphi}{\cos 2\alpha} \right) r, \right. \quad (14)$$

$$E \begin{pmatrix} u_{\varphi I}^* \\ u_{\varphi II}^* \\ u_{\varphi III}^* \\ u_{\varphi IV}^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a = 0 \\ a = 0 \\ a = -1 \\ a = -2 \end{pmatrix} \left\{ \sum_{k=a}^{\infty} [D_k (\lambda_k^- v^+ + 4) r^{\lambda_k} + B_k \lambda_k^- v^+ r^{\tilde{\lambda}_k}] \sin \alpha_0 (2k + 1) \varphi - \frac{bE}{2} v^+ \frac{\sin 2\varphi}{\cos 2\alpha} r. \right. \quad (15)$$

Удовлетворяя граничным условиям (3), (3') для определения D_k и B_k получим систему уравнений

$$\begin{pmatrix} a = 0 \\ a = 0 \\ a = -1 \\ a = -2 \end{pmatrix} \left\{ \sum_{k=a}^{\infty} [D_k \lambda_k (3 - \lambda_k) - B_k \tilde{\lambda}_k (\tilde{\lambda}_k + 1)] \cos \alpha_0 (2k + 1) \varphi = f_1^*(\varphi), \right. \quad (16)$$

$$\begin{pmatrix} a = 0 \\ a = 0 \\ a = -1 \\ a = -2 \end{pmatrix} \left\{ \sum_{k=a}^{\infty} [D_k (\lambda_k^- v^+ + 4) + B_k \lambda_k^- v^+] \sin \alpha_0 (2k + 1) \varphi = E f_2^*(\varphi), \right.$$

Умножая первое уравнение на $\cos \alpha_0 (2m+1)\varphi$, а второе – на $\sin \alpha_0 (2m+1)\varphi$ ($m = -2, -1, 0, \dots$), интегрируя по φ в интервале $(0, \alpha)$ и учитывая ортогональность тригонометрических функций, для всех четырех случаев (8) находим неизвестные постоянные D_k и B_k

Задача I.

$$D_0 = \frac{2}{\alpha} \frac{\tilde{f}_{10}^*}{\lambda_0 (3 - \lambda_0)} = \frac{2}{\alpha} \frac{E \tilde{f}_{20}^*}{\lambda_0^- \nu^+ + 4}, D_1 = \frac{2}{\alpha} \frac{\tilde{f}_{11}^*}{\lambda_1 (3 - \lambda_1)} = \frac{2}{\alpha} \frac{E \tilde{f}_{21}^*}{\lambda_1^- \nu^+ + 4},$$

$$D_k = \frac{1}{\alpha} \frac{\tilde{f}_{1k}^* \lambda_k^- \nu^+ - E \tilde{f}_{2k}^* (\lambda_k - 2)(\lambda_k - 1)}{\lambda_k^- (\nu^+ + 2\lambda_k^-)}, B_k = -\frac{1}{\alpha} \frac{\tilde{f}_{1k}^* (\lambda_k^- \nu^+ + 4) + E \tilde{f}_{2k}^* \lambda_k (3 - \lambda_k)}{\lambda_k^- (\nu^+ + 2\lambda_k^-)}, (k = 2, 3, 4, \dots), (17)$$

$$\tilde{f}_{1k}^* = \int_0^\alpha f_1^*(\varphi) \cos \alpha_0 (2k+1)\varphi, \tilde{f}_{2k}^* = \int_0^\alpha f_2^*(\varphi) \sin \alpha_0 (2k+1)\varphi d\varphi, (k = 0, 1, 2, \dots).$$

При этом между функциями $f_1(\varphi)$ и $f_2(\varphi)$ возникают соотношения

$$\tilde{f}_{10}^* (\lambda_0^- \nu^+ + 4) - E \tilde{f}_{20}^* \lambda_0 (3 - \lambda_0) = 0, \tilde{f}_{11}^* (\lambda_1^- \nu^+ + 4) - E \tilde{f}_{21}^* \lambda_1 (3 - \lambda_1) = 0. (17')$$

Задача II. В данном случае для D_k и B_k получаются те же формулы (17), однако здесь $k = 0, 1, 2, \dots$

Задача III.

$$D_{-1} = \frac{2}{\alpha} \frac{\tilde{f}_{10}^* (\lambda_0^- \nu^+ + 4) - E \tilde{f}_{20}^* \lambda_0 (3 - \lambda_0)}{\lambda_{-1} (3 - \lambda_{-1}) (\lambda_0^- \nu^+ + 4) + \lambda_0 (3 - \lambda_0) (\lambda_{-1}^- \nu^+ + 4)},$$

(18)

$$D_0 = \frac{2}{\alpha} \frac{\tilde{f}_{10}^* (\lambda_{-1}^- \nu^+ + 4) - E \tilde{f}_{20}^* \lambda_{-1} (3 - \lambda_{-1})}{\lambda_{-1} (3 - \lambda_{-1}) (\lambda_0^- \nu^+ + 4) + \lambda_0 (3 - \lambda_0) (\lambda_{-1}^- \nu^+ + 4)},$$

D_k и B_k имеют вид (17), ($k = 1, 2, 3, \dots$).

Задача IV.

$$D_{-2} = \frac{2}{\alpha} \frac{\tilde{f}_{11}^* (\lambda_1^- \nu^+ + 4) - E \tilde{f}_{21}^* \lambda_1 (3 - \lambda_1)}{\lambda_{-2} (3 - \lambda_{-2}) (\lambda_1^- \nu^+ + 4) + \lambda_1 (3 - \lambda_1) (\lambda_{-2}^- \nu^+ + 4)},$$

$$D_1 = \frac{2}{\alpha} \frac{\tilde{f}_{11}^* (\lambda_2^- \nu^+ + 4) - E \tilde{f}_{21}^* \lambda_2 (3 - \lambda_2)}{\lambda_{-1} (3 - \lambda_{-2}) (\lambda_1^- \nu^+ + 4) + \lambda_1 (3 - \lambda_1) (\lambda_{-2}^- \nu^+ + 4)},$$

$$D_{-1} = \frac{2}{\alpha} \frac{\tilde{f}_{11}^* (\lambda_1^- \nu^+ + 4) - E \tilde{f}_{21}^* \lambda_1 (3 - \lambda_1)}{\lambda_{-1} (3 - \lambda_{-1}) (\lambda_0^- \nu^+ + 4) + \lambda_0 (3 - \lambda_0) (\lambda_{-1}^- \nu^+ + 4)},$$

$$D_0 = \frac{2}{\alpha} \frac{\tilde{f}_{11}^* (\lambda_2^- \nu^+ + 4) - E \tilde{f}_{21}^* \lambda_2 (3 - \lambda_2)}{\lambda_{-1} (3 - \lambda_{-1}) (\lambda_0^- \nu^+ + 4) + \lambda_0 (3 - \lambda_0) (\lambda_{-1}^- \nu^+ + 4)},$$

(19)

D_k и B_k имеют вид (17), ($k = 2, 3, 4, \dots$).

Таким образом, решение данной задачи получено в виде сходящихся рядов (11 –15), коэффициенты которых определяются в явном виде.

Формулы (11–13) дают возможность исследовать сингулярности напряжений и поведение коэффициентов при сингулярности напряжений в окрестности вершины кругового сектора.

Задача I. Из формул (11) – (13) следует, что окрестность вершины сектора ($r \rightarrow 0$) находится в малонапряженном состоянии – МС [9], т.е. напряжения стремятся к нулю, если $\alpha < 5\pi/4$ ($k = 2$). Когда $\alpha > 5\pi/4$, напряжения стремятся к бесконечности (в окрестности угловой точки имеет место концентрационное состояние – КС [9]). В предельном случае $\alpha_{np} = 5\pi/4$ напряжения в окрестности вершины сектора конечны и вообще отличны от нуля. Следовательно, $\alpha_{np} = 5\pi/4$ является предельным углом раствора сектора, меньше (больше) которого напряжения стремятся к нулю (к бесконечности) при $r \rightarrow 0$.

Более того, при $k = 3$ возникает второй предельный угол $\alpha_{np} = 7\pi/4$.

Порядок особенности напряжений $1 - \tilde{\lambda}_k = 2 - \alpha_0 (2k + 1)$ изменяется в пределах

$$0 < 1 - \tilde{\lambda}_k \leq 3/4 \quad (k = 2), \quad 0 < 1 - \tilde{\lambda}_k \leq 1/4 \quad (k = 3),$$

а коэффициенты при таких особенностях напряжений в случае нагружения дуговой части контура сектора условиями, удовлетворяющие соотношениям (17'), отличны от нуля.

Если функции $f_1^*(\varphi)$ и $f_2^*(\varphi)$ таковы, что коэффициент B_2 становится равным нулю, основной предельный угол будет $\alpha_{np} = 7\pi/4$.

Параметр b , характеризующий упругость стрингера, определяется из соотношении (17').

В этой задаче уравнения статики для сектора удовлетворяются без учета соотношений (17').

Задача II. Здесь предельный угол $\alpha_{np} = \pi/4$. Если $0 < \alpha < \pi/4$, вблизи вершины сектора имеет место МС, а при $\pi/4 < \alpha < \pi/2$ – КС ($k = 0$). Причем, в зависимости от величины угла α , порядок сингулярности напряжений $1 - \tilde{\lambda}_k = 2 - \alpha_0$ изменяется в пределах $0 < 2 - \alpha_0 < 1$. Когда $\alpha \rightarrow \pi/2$, порядок особенности напряжений стремится к единице, а коэффициент при этой особенности в общем случае нагружения дуговой части контура сектора отличен от нуля.

А это означает, что в решениях (11–13) не исчезают слагаемые с "неинтегрируемыми" особенностями напряжений типа $r^{-1+\varepsilon}$ ($\varepsilon \rightarrow 0$ при $\alpha \rightarrow \pi/2$), которые с точки зрения хрупкого разрушения материала недопустимы [1–3]. Уравнения статики для кругового сектора удовлетворяются автоматически.

Задача III. Здесь имеем две предельные углы: $\alpha_{np} = 3\pi/4$ при $k = 1$ и $\alpha_{np} = 5\pi/4$ при $k = 2$. Порядок особенности напряжений обусловлены как первыми членами формул (11–13), содержащими множитель $r^{-\alpha_0}$ ($k = -1$), так и соответствующими членами рядов (11–13) с множителями $r^{\tilde{\lambda}_k - 1}$ при $k = 1, k = 2$, причем

$$1/3 \leq \alpha_0 < 1 \quad (k = -1), \quad 0 < 1 - \tilde{\lambda}_k < 1 \quad (k = 1), \quad 0 < 1 - \tilde{\lambda}_k \leq 1/3 \quad (k = 2). \quad (20)$$

Как видно из (20) и в этом случае, когда $\alpha \rightarrow \pi/2$ или $\alpha \rightarrow 3\pi/2$, порядок сингулярности напряжений стремится к единице, а коэффициенты при таких сингулярностях отличны от нуля.

Уравнения статического равновесия удовлетворяются тождественно.

Задача IV. Предельный угол $\alpha_{np} = 7\pi/4$. Особенность напряжений обусловлены первыми двумя членами с множителями $r^{-3\alpha_0}$ и $r^{-\alpha_0}$, причем

$$3/4 \leq 3\alpha_0 < 1 \quad (k = -2), \quad 1/4 \leq \alpha_0 \leq 1/3 \quad (k = -1)$$

и соответствующими членами рядов (11–13)

$$1/3 \leq 1 - \tilde{\lambda}_k \leq 3/4 \quad (k = 2), \quad 3/2\pi \leq \alpha \leq 2\pi; \quad 0 < 1 - \tilde{\lambda}_k \leq 1/4 \quad (k = 3), \quad 7/4\pi \leq \alpha \leq 2\pi.$$

Коэффициенты при таких особенностях отличны от нуля.

И здесь уравнения статического равновесия удовлетворяются без учета соотношений (17).

Следовательно, задача (1) – (4) распадается на четыре отдельные независимые задачи I, II, III, IV. Этот результат существенно отличается от той, который был получен в работе [1], где на дуговой части контура сектора были заданы внешние усилия при тех же граничных условиях на радиальных сторонах.

Отсюда общий вывод: при рассмотрении задач упругого равновесия кругового сектора, когда одна радиальная сторона соприкасается с жестким штампом без трения, другая сторона усилена упругим стрингером, а на дуговой части контура заданы 1. напряжения, 2. перемещения, 3. нормальное перемещение и касательное напряжение, 4. нормальное напряжение и окружное перемещение, выяснилось, что только в первом случае задача не распадается на отдельные независимые задачи.

В заключении отметим, что ряды (10) – (14), определяющие напряжения и перемещения во внутренних точках и на радиальных сторонах сектора, сходятся в смысле сходимости обычных функциональных рядов и удовлетворяют граничным условиям на радиальных сторонах. Проверим выполнимость граничных условий (3) на дуговой части контура, например, для второй задачи.

Из (14) следует, что

$$Eu_\varphi(1, \varphi) = \frac{2E}{\alpha} \int_0^\alpha f_2(\varphi_0) d\varphi_0 \sum_{k_0=1}^{\infty} \sin \alpha_0 k_0 \varphi_0 \cdot \sin \alpha_0 k_0 \varphi.$$

Последний ряд в смысле сходимости обобщенных функций сходятся к δ – функции Дирака. Действительно, разлагая δ – функцию Дирака в виде ряда по синусам [10,11]

$$\delta(\varphi_0 - \varphi) = \frac{2}{\alpha} \sum_{k_0=1}^{\infty} \sin \alpha_0 k_0 \varphi_0 \cdot \sin \alpha_0 k_0 \varphi$$

и сопоставляя с формулой $u_\varphi(1, \varphi)$, имеем $u_\varphi(1, \varphi) = f_2(\varphi)$. Аналогично доказывается, что $\sigma(1, \varphi) = f_1(\varphi)$.

Список литературы

1. Саргсян А. М. Плоская задача теории упругости для кругового сектора, радиальные стороны которого взаимодействуют с упругим стрингером и жестким штампом без трения. The scientific heritage. Vol.2. №87. 2022. P.38 –41.
2. Саргсян А.М. Плоская задача теории упругости для кругового сектора, радиальные стороны которого взаимодействуют с упругим стрингером и жестким штампом без трения. Продолжение. Scientific journal of Italia. №41. 2023. P.41– 48.
3. Саргсян А.М. Плоская задача теории упругости для кругового сектора, радиальные стороны которого взаимодействуют с упругим стрингером и жестким штампом без трения. Часть II. German International Journal of Modern Science. 2023, №58, p. 30 – 36.
4. Саргсян А.М. Плоская задача теории упругости для кругового сектора, радиальные стороны которого взаимодействуют с упругим стрингером и жестким штампом без трения. Часть III. German International Journal of Modern Science. 2023, №64, p. 21 – 27.
5. Смирнов В.И. Курс высшей математики. М.: Наука. 1974. – 656с.
6. Каландия А.И. Замечания об особенностях упругих решений вблизи углов. ПММ. 1969. Т.33. №1. С.132 – 135.
7. Melan E. – Ing. Archiv. 1932. Bd.3. Haft 2. P.123.
8. Александров В.М., Мхитарян С.М. Контактные задачи для тел с тонкими покрытиями и прослойками. М.: Наука. 1983. – 488 с.
9. Чобанян К.С. Напряжения в составных упругих телах. Ереван: Изд-во АН АрмССР. 1987. – 338с.
10. Гельфанд И.М. и др. Обобщенные функции, вып. 1-3. М. Физматгиз. 1958.
11. Тихонов А.Н. Самарский А.А. Уравнения математической физики. М. Изд-во технико-теоретической литературы. 1953. 680 с.